

MA'NAVIY TARAQQIYOT YOXUD TARBIYA XUSUSIDA

Tojiboyeva Mushtariy Rustam qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148594>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 8-may 2024 yil

KEY WORDS

ma'naviy tarbiya, tarbiya turlari,
tarbiyachi, pedagogik jarayon

ABSTRACT

Ushbu maqolada tarbiya ta'rifi, keng va tor ma'nolari tavsifi, uning turlari hamda tarbiyaning jamiyatdagi ahamiyati haqida fikr yuritildi, bugungi kun yoshlari tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillar keltirildi.

Bundan qariyb bir asr muqaddam zamonani uyg'otmoq, uni ma'naviy zulmat qa'ridan olib chiqmoq, xalqni yorug' kunlar sari dadil qadam tashlashda muhim sifatlardan biri tarbiya, deya bong urgan Abdulla Avloniy fikrlari mana bugungi dorulamon kunlarda ham dolzarbligicha qolmoqda. Chunonchi, "Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, fikrimizni nurlantirmoq, axloqimizni go'zallashtirmoq lozim ekan. Tarbiyani kim qiladi? Qayerda qiladi? – degan savol keladi. Bu savolga: Birinchi – uy tarbiyasi, bu ona vazifasidir. Ikkinchi – maktab va madrasa tarbiyasi, bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir...

Xulosa shuki, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir".¹

Darhaqiqat, yoshlar tarbiyasi, ularni ilmga chanqoq va har tomonlama mukammal qilib voyaga yetkazishga intilish hamma zamonlarda ham insoniyatning oldiga qo'yan muhim vazifasi hisoblangan. O'z davrining yetuk mutafakkirlari hisoblangan buyuk ajdodlarimiz yaratgan nodir asarlarda tarbiya bosh mavzu bo'lib kelgan. Ularning durdona asarlari o'sib kelayotgan yosh avlodni salbiy illatlardan asrab, axloqan pok, ma'nan yetuk inson bo'lib yetishishlariga undagan. Asrlar davomida sevib mutolaa qilib kelinayotgan "Pandnoma", "Qobusnoma", "Odob as-solihin", "Guliston", "Bo'ston", "Turkiy guliston yohud axloq" va hokazo asarlar shular jumlasidandir. Turli zamonga tegishli mana shunday qimmatli adabiy asarlarning muhim mavzu doirasidan tushmay kelgan tarbiya istilohining ma'nosi qanday o'zi?

Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy-pedagogik jarayon. Insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi.² Bir necha lug'atlarni kuzatar ekanmiz, tarbiya atamasiga turlicha ta'riflar keltirilganligining guvohi bo'lamiz. Xususan, tarbiya (arabcha-rivojlanish; parvarish qilish, o'stirish, o'rgatish; ilm

¹ Jadidlar. Abdulla Avloniy. Yoshlar nashriyoti uyi. Toshkent-2022. B. 84-85

² <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>

berish). 1. Ta'lim, odob-axloq va shu kabilarni o'rgatib, singdirib, insonni voyaga yetkazish, ulg'aytirish, o'stirish. 2. Insonda ish-hunar, odob-axloq va shu kabilarni shakllantirish, rivojlantirishga, uning jamiyatda yashashi uchun kerak bo'lgan xislatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan ish-amallar majmui va shu yo'l bilan singdirilgan odob-axloq, xislat, fazilat kabilarning o'zi³ ekanligi aytiladi, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da. "Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati"da esa tarbiyaga „avlodlararo ijtimoiy-tarixiy va hayotiy tajribani uzatishga xizmat qiladigan, oila, ta'lim muassasalari, ijtimoiy- va boshqa tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari ta'siri ostida jismonan siyosiy sog'lom, ma'nan barkamol insonni shakllantirish va takomillashtirish jarayonini anglatuvchi termin"⁴ sifatida qaraladi. Shu fikrlarni mujassamlashtiradigan bo'lsak, tarbiya insonni komillikka tomon rivojlantiruvchi bosqichli jarayon degan xulosaga kelishimiz mumkin. Izohli lug'atda berilgan ta'rifda tarbiyaning ko'proq insonga nisbatan qo'llaniladigan jarayon ekanligini ko'rsak, ma'naviyat asosiy tushunchalar lug'atidagi ta'rifdan esa tarbiya faqat insonnigina emas, balki butun jamiyatni rivojlantirish uchun xizmat qiluvchi ijtimoiy jarayon ekanligining guvohi bo'lamiz. Bundan xulosa qilib aytganda, tarbiya tushunchasi keng va tor ma'nolar ifodalashining guvohi bo'lamiz:

"Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio va boshqalarni ham oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi. Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi".⁵

Inson yuksak tarbiya sohibi bo'lmoqligi uchun bir qancha tarbiya turlarini o'zida shakllantirishi talab etiladi. Quyida biz tarbiya turlari va ularning mazmuni bilan qisqacha o'rtoqlashamiz:

- ✓ **Axloqiy tarbiya** – jamiyat ma'naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, odob-axloq tizimini axloqiy fazilatlarini zamon talablari asosida har qaysi avlod ongiga singdirish shakli.⁶
- ✓ **Mehnat tarbiyasi** – o'quvchilarning ilmiy bilimlar hamda turli fanlar asoslarini o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat turidir. Ushbu tarbiya o'quvchilarni mehnatga psixologik va amaliy jihatdan tayyorlashni nazarda tutadi.⁷
- ✓ **Jismoniy tarbiya** – bu sog'lom turmush tarzini va gigiyenik ko'nikmalarini shakllantirishga, salomatlik va jismoniy kuchlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan, sog'lomlashtirish va bilish faoliyatlarini tashkil etish jarayonidir.⁸

³ O'zbek tilining izohli lug'ati.3-jild. B.678

⁴ Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010. B.526-527

⁵ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>

⁶ Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010.52-bet

⁷ Umumiy pedagogika.(Tarbiya nazariyasi).O'quv qo'llanma.Qo'qon.2020.67-bet.

⁸ Umumiy pedagogika.(Tarbiya nazariyasi).O'quv qo'llanma.Qo'qon.2020.70-bet

- ✓ **Estetik tarbiya** – shaxsni tabiat va jamiyatdagi go'zalliklarni ideal nuqtai nazardan idrok etishga o'rgatadi. O'quvchilarda estetik bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirishni hamda estetik his-tuyg'u, qiziqish, ehtiyoj, baho berish kabi xislatlarni tarbiyalash masalalarini o'z ichiga oladi.⁹
- ✓ **Ekologik tarbiya** – ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi. O'quvchilarga dastlabki ekologik bilimlarni berish, mavjud ekologik bilimlarini boyitish, ularda tabiat va atrof-muhit muhofazasini tashkil etish ko'nikma malakalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir.¹⁰
- ✓ **Huquqiy tarbiya** – shaxsda ijobiy huquqiy sifatlarni qaror toptirish va huquqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir.¹¹
- ✓ **Siyosiy tarbiya** – ijtimoiy tarbiyaning siyosiy ong va madaniyatini shakllantirishga qaratilgan muhim turidir.¹²
- ✓ **Mafkuraviy tarbiya** – inson, ijtimoiy guruh, millat, jamiyat dunyoqarashini shakllantirishga, ularni muayyan maqsadlarni ifoda etadigan g'oyaviy bilimlar bilan qurollantirishga yo'naltirilgan jarayon.¹³
- ✓ **Ijtimoiy tarbiya** – tarbiyaning muhim bir shakli, butun jamiyat, xalq, millat va tabaqaga ko'rsatilgan maqsadga muvofiq ma'naviy ta'sirini ifoda etadigan tarbiya.¹⁴
- ✓ **Ma'naviy tarbiya** – yuksak ma'naviyatni tarbiyalash vositasi, muayyan shaxs, jamoa, muayyan guruh, jamiyat, millatda jismoniy barkamollik, ruhiy, axloqiy, ma'naviy yetuklik kabi sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy ta'lim-tarbiya jarayoni.¹⁵

Bugungi globallashuv hamda axborot texnologiyalar davrida yoshlar tarbiyasi – jamiyatdagi muhim masala. Inson hayoti bir necha boshqichlarga, hazrati Navoiy ta'biri bilan aytganda, fasllarga bo'linajak. Bular orasida yoshlik – umr bahori bosqichi alohida ahamiyatga egadir. Yoshlik insonning quvvatga to'lgan, harakatchanligi ziyoda bo'lgan vaqtidir. Shu bilan birga bu davr inson hayot chorrahasida turgan payti hamdir. Agar shu chorrahada to'g'ri yo'lni tanlay bilsa, o'zi, oilasi, xalqi, vatani uchun juda katta yaxshilik sari yuzlangan bo'ladi. Boring, agar mazkur chorrahada noto'g'ri yo'lga burilguday bo'lsa, o'zi, yaqinlari, qolaversa, butun jamiyatni tanazzul sari yetaklovchi yo'l sari qadam qo'ygan sanaladi. Yoshlik davridan shakllangan ma'naviy, insoniy fazilatlar insoniy fazilatlar butun umri davomida shu kishiga hamroh bo'ladi. Shuning uchun jamiyatda yoshlarning odobli, aqlli, halol, tarbiyali inson bo'lishlari uchun doim harakat qilinadi. Yoshlar tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillar bisyor:

- yoshlar tarbiyasida ma'naviyatning o'rni;
- yoshlar tarbiyasida oilaning o'rni;

⁹ Umumiy pedagogika.(Tarbiya nazariyasi).O'quv qo'llanma.Qo'qon.2020.72-bet

¹⁰ Umumiy pedagogika.(Tarbiya nazariyasi).O'quv qo'llanma.Qo'qon.2020.37-bet

¹¹ Umumiy pedagogika.(Tarbiya nazariyasi).O'quv qo'llanma.Qo'qon.2020.125-bet

¹² Falsafa.Qomusiy lug'at.Toshkent.2004.366-bet.

¹³ Falsafa.Qomusiy lug'at.Toshkent.2004.250-bet.

¹⁴ Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010.187 -bet.

¹⁵ Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010.317-318-betlar.

- ✚ yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'rne;
- ✚ yoshlar tarbiyasida diniy qadriyatlarning o'rne;
- ✚ yoshlar tarbiyasida kitobxonlikning o'rne;
- ✚ yoshlar tarbiyasida axborot-kommunikatsiya vositalarning o'rne;
- ✚ yoshlar tarbiyasida mahallaning o'rne

bu kabi qatorlarni yana kengaytirish mumkin. Ushbu omillar o'z navbatida ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi mumkin. Har bir yosh avlodni tarbiyalayotganda mana shu jihatlarga e'tibor qaratmoq muhim sanaladi. Ana shundagina chinakam yuksak insoniy sifatlarga ega shaxs tarbiyalangan bo'ladi. Jadid ma'rifatparvarlarimizdan Abdulla Avloniy shunday deydi:

“Bolaning salomatligi va saodati uchun uni yaxshi tarbiya qilmoq, tanini pok tutmoq, yosh vaqtidan maslagini tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq, yomon xulqlardan saqlab o'stirmoq kerakdir. Tarbiya qiluvchilar tabib kabi, tabib xastanining badaniga kasaliga davo qilgani kabi, tarbiyaning bolaning vujudidagi nodonlik kasaliga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib, ulg'aytirmoq lozimdir...

Har kishining dunyoda oromi joni tarbiyat
Balki oxirda erur dorul-amoni tarbiyat
Tarbiyat hamroh etodur hur ila rizvonlarg'a
Gar desam bo'lmas xato, jannat makoni tarbiyat...”¹⁶

Bugungi jamiyat mana shunday davo istovchi tabiblarga muhtojdirki, biz pedagog yoshlar kelgusi avlodlarning qalblarini tarbiyaning zilol nurchashmalari ila sug'oraylik. Zero, Vatan ravnaqi yuksak insoniy fazilatlar ila kamol topgan yoshlar qo'lida. Vatan ravnaqi uchun Yangi O'zbekiston yoshlarini yuksak tarbiya sohibi sifatida voyaga yetkazishda har birimiz jonbozlik ko'rsataylik!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jadidlar. Abdulla Avloniy. Yoshlar nashriyoti uyi. Toshkent-2022.
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>
3. O'zbek tilining izohli lug'ati.3-jild.
4. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010.
5. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. Toshkent-2010.
6. Falsafa.Qomusiy lug'at.Toshkent.2004.

¹⁶ Jadidlar. Abdulla Avloniy. Yoshlar nashriyoti uyi. Toshkent-2022. B.84